

PGD

TESIS DOCTORAL

Entregable: Plan de gestión de datos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19565007>

Versión 1.0, 28 de abril de 2026

Hoja informativa sobre los resultados, datasets y depósitos asociados a la tesis

Nº de referencia del documento	PRE2021-097773
Acrónimo / identificador	PGD TESIS DOCTORAL
Nombre completo	Desarrollo conceptual de un modelo de biorrefinería transversal para la aplicación de la economía circular en la recuperación de subproductos agroalimentarios
Financiador principal	MCIN/AEI/10.13039/501100011033 · ESF Investing in your future
Programa / soporte experimental	AGROALNEXT · European Union NextGenerationEU (PRTR-C17.I1) · PID2020-119608RR-100
Autor	Bruno Navajas-Preciado · ORCID 0000-0002-5245-9433 · bruno.navajas@juntaex.es
Director / supervisor científico	Jonathan Delgado Adámez · ORCID 0000-0003-3481-9623 · jonathan.delgado@juntaex.es
Co-Director	Sara Martillanes Costumero · ORCID 0000-0002-4084-3745 · sara.martillanes@juntaex.es
Centro de ejecución	CICYTEX · INTAEX
Colaboraciones relevantes	Universidad de Extremadura · Helmholtz-Zentrum Hereon
Entregable	Plan de Gestión de Datos
Nivel de difusión	Acceso abierto por defecto con posibles embargos puntuales por estudio
Fecha de versión	28 de abril de 2026

HISTÓRICO DE VERSIONES		
Versión	Fecha de modificación	Cambios
1.0	28/04/2026	Versión final orientada a depósito en Zenodo e integración del registro conceptual C01.
2.0		
3.0		
4.0		

1. Datos de la tesis y resumen de los datos

1.1 Datos administrativos

Título de la tesis: Desarrollo conceptual de un modelo de biorrefinería transversal para la aplicación de la economía circular en la recuperación de subproductos agroalimentarios.

Tipo de trabajo: Tesis doctoral por compendio de artículos.

Autor: Bruno Navajas-Preciado.

- ORCID 0000-0002-5245-9433. bruno.navajas@juntaex.es

Director / responsable científico: Jonathan Delgado Adámez.

- ORCID 0000-0003-3481-9623. jonathan.delgado@juntaex.es

Co-directora: Sara Martillanes Costumero.

- ORCID 0000-0002-4084-3745. sara.martillanes@juntaex.es

Entidades principales: Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) y su Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX).

Colaboraciones relevantes: Universidad de Extremadura y Helmholtz-Zentrum Hereon, cuando proceda según el estudio.

Financiación principal del contrato predoctoral:

- Grant PRE2021-097773, funded by MCIN/AEI/10.13039/501100011033 and “ESF Investing in your future”.

Financiación del programa/proyecto y soporte experimental:

- AGROALNEXT programme and was supported by MCIN with funding from European Union NextGenerationEU (PRTR-C17.I1). (PID2020-119608RR-100).

Ámbito temático: Biotecnología, ciencia y tecnología de alimentos, bioeconomía circular, fermentación industrial, valorización de residuos agroalimentarios, extracción de compuestos bioactivos, ciencia de materiales y envasado activo.

Unidad de depósito prevista: Cinco datasets principales (uno por estudio/artículo), un registro documental independiente para el documento "Biorrefinerías de segunda generación. Fundamentos de diseño", y un registro paraguas de tesis que enlace los cinco datasets, el

catálogo y la memoria final. Solo si fuera necesario se crearán registros independientes adicionales para código o materiales suplementarios de entidad propia.

1.2 Propósito de la recopilación / generación de los datos

Los datos generados en esta tesis permiten evaluar de forma experimental el potencial de distintos subproductos agroalimentarios como fuente de compuestos bioactivos, ingredientes funcionales, sustratos fermentativos y materiales con valor añadido. La tesis combina estudios de extracción, fermentación, bioactividad, caracterización físico-química y microbiológica, y desarrollo de materiales o rutas de biorrefinería. Además, genera un resultado creativo-conceptual derivado de la síntesis crítica de los cinco artículos: un documento guía para la toma de decisiones sobre cómo diseñar biorrefinerías basadas en residuos de segunda generación.

Los resultados depositables de la tesis se agrupan en cinco estudios experimentales y un sexto resultado documental-conceptual:

Código	Estudio	Bloques de datos
A01	Jamón ibérico loncheado con envasado activo de quitosano/extracto de salvado de arroz y tratamiento HPP	FTIR del material, color (L*, a*, b*, C*, Hue), oxidación lipídica/proteica, microbiología y tiempos de almacenamiento.
A02	Biorrefinería de salvado de arroz	Rendimiento de extracción de aceite, actividad antioxidante, ensayos antifúngicos, biomasa microbiana, producción de PHBV y fraccionamiento de celulosa/hemicelulosa/lignina.
A03	Métodos de detoxificación y valorización de aguas residuales de lavado de aceituna.	Extracción hidroalcohólica optimizada, fenoles totales, actividad antioxidante, antiproliferativa, antibacteriana. Caracterización de nanopartículas, tamaño de partícula y ensayos de crecimiento microbiano (aumentación).
A04	Bioactividad de extracto polar de alperujo de tomate	Optimización RSM, Abs670, actividad antioxidante, fenoles totales, perfil UHPLC-QTOF, ensayos de actividad antibacteriana, antifúngica, antiproliferativa y datos genómicos de identificación de aislados fúngicos.
A05	Fermentación láctica de tomate y transferencia a SCG	Pre-screening, RSM, optimización de nitrógeno, pH y represión por ácido láctico, intensificación (atmósfera y pretratamientos), transferencia a spent coffee grounds. Monitorización ácido láctico/acético por q- ¹ H NMR.
C01	Catálogo de diseño de biorrefinerías de segunda generación	Texto maestro, matrices de decisión, tablas comparativas de tecnologías, esquemas de proceso, glosario/abreviaturas y versión publicable final del documento guía derivado de la síntesis de A01–A05.

1.3 Relación con los objetivos de la tesis

La generación de datos responde a un objetivo transversal de la tesis: demostrar, mediante evidencia experimental reproducible, que residuos y coproductos agroalimentarios pueden

integrarse en esquemas de valorización de alta utilidad científica y tecnológica. Los datos permiten justificar los resultados de los artículos, sostener la memoria doctoral, facilitar la reutilización por terceros y servir como base para nuevos escalados, réplicas o meta-análisis. A ello se suma la elaboración de un documento de síntesis que traduce ese conocimiento experimental en criterios de diseño aplicables a biorrefinerías de segunda generación.

1.4 Formato y niveles de los datos

Los datos y materiales se gestionarán en cuatro niveles operativos:

- RawData: salidas directas de instrumentos, cuadernos de laboratorio digitalizados, imágenes crudas, placas, lecturas espectrales, carpetas nativas de equipos, archivos FASTQ/FASTA cuando existan y hojas originales de toma de datos.
- ProcessedData: tablas depuradas y trazables, variables derivadas, normalizaciones, conversiones de unidades, resúmenes por muestra o réplica, integraciones NMR, tablas de metabolitos anotados, tablas listas para análisis estadístico.
- Results: tablas finales, figuras, material suplementario y archivos ligados al manuscrito o a la tesis.
- DocumentaryOutput / ConceptualOutput: versiones de trabajo del catálogo, esquemas, figuras, matrices de decisión, tablas comparativas y versión publicable final del documento guía, con metadatos propios y trazabilidad hacia los estudios experimentales de la tesis.

Se priorizarán formatos abiertos y legibles por software libre: .csv (UTF-8), .tsv, .txt/.md para README, .pdf para documentación, .png/.tif para imágenes, y .xlsx como formato de trabajo complementario cuando sea necesario. Los archivos nativos de instrumentos se conservarán en RawData siempre acompañados de una exportación abierta o, al menos, de una tabla resumen reutilizable.

1.5 Reutilización prevista

Los datasets podrán reutilizarse en estudios de fermentación y escalado, valorización de residuos agroindustriales, formulación de extractos bioactivos, ciencia de materiales y envases activos, modelización de procesos, validación de ensayos microbiológicos y comparaciones entre matrices vegetales. Cada conjunto irá acompañado de README, diccionario de variables, registro de muestras y tabla de relación entre archivo, muestra, figura y publicación. El documento catálogo podrá reutilizarse además como guía metodológica para diseño preliminar, comparación de rutas tecnológicas, definición de arquetipos de planta y toma de decisiones en biorrefinerías de segunda generación.

1.6 Origen de los datos

Los datos son originales y fueron generados en el marco experimental de la tesis. La mayor parte procede de trabajo realizado en CICYTEX/INTAEX, con estudios desarrollados o validados en colaboración con la Universidad de Extremadura y/o Helmholtz-Zentrum Hereon según el artículo. No se reutilizan datasets preexistentes como base principal de los resultados.

1.7 Tamaño estimado

El volumen provisional estimado del conjunto completo de la tesis es de 15–45 GB. Esta horquilla incluye datos instrumentales brutos (por ejemplo, NMR, imágenes, espectros y ficheros de microscopía), tablas procesadas, archivos de análisis, documentación, metadatos, borradores, material suplementario y el documento catálogo en sus versiones de trabajo y versión publicable final. La estimación se revisará antes del depósito final en Zenodo.

2. Datos FAIR

2.1 Datos localizables (Findable)

Cada estudio principal se depositará como un conjunto de datos independiente en Zenodo, con DOI propio. El catálogo se depositará como un registro documental independiente, también con DOI propio. Los metadatos incluirán título, autores, afiliaciones, ORCID, palabras clave, licencia, fechas, versión, relación con la publicación y descripción metodológica. La estrategia de descubrimiento se apoyará en palabras clave normalizadas y en una nomenclatura consistente de estudios (A01–A05) y del resultado conceptual (C01).

Buenas prácticas de localización que se aplicarán:

- Un README maestro para la tesis y un README específico por dataset.
- Versionado explícito (v1.0, v1.1, etc.) y fecha de modificación.
- Un master_dataset_inventory.csv que relacione cada archivo con su estudio, nivel de dato, autor, versión y ruta.
- Códigos de estudio y de muestra estables (por ejemplo: A05-RSM-TP-pH577-T080-B01-R03).

2.2 Datos accesibles (Accessible)

Los datos se depositarán en Zenodo con acceso abierto por defecto. El acceso se realizará mediante DOI y protocolo HTTPS. Cuando un manuscrito siga en revisión, exista una decisión de patente o una colaboración exija demora razonable, se podrá aplicar un embargo temporal, preferiblemente no superior a 12 meses. En cualquier caso, los metadatos y la descripción del dataset deberán permanecer visibles.

2.3 Datos interoperables (Interoperable)

La interoperabilidad se basará en formatos abiertos, codificación UTF-8 y uso de diccionarios controlados. Se emplearán unidades del SI y nomenclaturas coherentes entre estudios. Para matrices, tratamientos, microorganismos, técnicas e instrumentos se usarán tablas de referencia comunes. En el caso del catálogo, se mantendrán glosario, tabla de abreviaturas y matrices de decisión en formatos editables y exportables para favorecer su reutilización.

Componente	Regla	Ejemplos
Unidades	Unidades SI o estándares de la disciplina	g/L, mg GAE·g ⁻¹ , μmol eq. Trolox·mL ⁻¹ , log CFU/g, cm ⁻¹
Matrices	Códigos cortos y definidos	TP, SCG, OMW, RB, RBO, AP, HPP
Variables	Una columna = una variable	LA_gL ⁻¹ , Abs670, TPC_mgGAE g ⁻¹ , inhibition_pct
Archivos	Sin espacios ni tildes; versión explícita	A03_RSM_design_v1.csv

2.4 Datos reutilizables (Reusable)

La reutilización se garantizará mediante licencia abierta, trazabilidad entre RawData y ProcessedData, y documentación suficiente para reproducir el análisis. Cada dataset incorpora como mínimo:

- README descriptivo del estudio.
- sample_registry.csv con identificadores únicos de muestra.
- variable_dictionary.csv con definición, unidad, tipo y procedencia de cada variable.
- reatment_codebook.csv para interpretar tratamientos complejos.
- dataset_inventory.csv con relación archivo–estudio–nivel de dato–versión.
- qc_log.csv con incidencias, exclusiones, outliers y repeticiones.

La licencia para los datasets finales es CC BY 4.0. Si se incluyen archivos propietarios necesarios para preservar la trazabilidad instrumental, éstos irán acompañados de exportaciones abiertas equivalentes o se mantendrán fuera del paquete público cuando no aporten reutilización real.

En el caso del catálogo, el paquete recomendado incluirá README específico, versión editable del texto fuente, versión PDF publicable, inventario de figuras/esquemas, glosario o tabla de abreviaturas cuando proceda, y, si procede, una tabla de relación que indique qué estudios y datasets de la tesis alimentan cada bloque conceptual del documento.

2.5 Publicaciones científicas asociadas y disponibilidad de datos

Código	Publicación / manuscrito	Datos principales	Estado del dataset
A01	Application of Chitosan-Based Active Packaging with Rice Bran Extract in Combination with High Hydrostatic Pressure in the Preservation of Sliced Dry-Cured Iberian Ham (Gels, 2025)	FTIR, color, oxidación, microbiología, almacenamiento	https://doi.org/10.5281/zenodo.19565326

Código	Publicación / manuscrito	Datos principales	Estado del dataset
A02	Rice Bran Biorefinery: A Zero-Waste Approach to Bioactive Oil and Biopolymer Production (Sustainability, 2025)	RBO, ABTS, antifúngico, biomasa, PHBV, fraccionamiento	https://doi.org/10.5281/zenodo.19565693
A03	Hydroalcoholic Extraction and Carbonaceous Nanoparticles: Circular Solution for Olive Mill Water	RSM, TPC, AAT, HeLa, NPs, Mastersizer, SEM/STEM, bioestimulación	https://doi.org/10.5281/zenodo.19567376
A04	Tomato pomace valorisation through polar extract recovery: process optimisation, characterisation and bioactivity evaluation	RSM, espectrofotometría, UHPLC-QTOF, microbiología, HeLa, genómica complementaria	https://doi.org/10.5281/zenodo.19567632
A05	Optimization of <i>Lactobacillus paraplantarum</i> -based fermentation for lactic acid production from tomato pomace and transfer to spent coffee grounds	pre-screening, RSM, q- ¹ H NMR, optimización secuencial, transferencia	https://doi.org/10.5281/zenodo.19567825
C01	Biorrefinerías de segunda generación. Fundamentos de diseño	texto conceptual, tablas comparativas, árboles de decisión, arquetipos de planta y ejemplo de biorrefinería transversal	https://doi.org/10.5281/zenodo.19567901

Además de los cinco artículos/manuscritos experimentales asociados a datasets, la tesis incorpora el documento creativo-conceptual titulado provisionalmente "Biorrefinerías de segunda generación. Fundamentos de diseño", elaborado por Bruno Navajas-Preciado y Jonathan Delgado Adámez. Este documento se concibe como una guía para la toma de decisiones sobre cómo diseñar una biorrefinería basada en residuos de segunda generación y deriva de la síntesis crítica de los cinco estudios experimentales, del pensamiento integrador de la tesis y de la comparación transversal de tecnologías, rutas de valorización, etapas de downprocessing y arquetipos de planta. Su publicación final se prevé con ISBN o ISSN, pendiente de decisión de los autores.

3. Responsabilidades y recursos

3.1 Responsables del PGD

Responsable	Rol	Funciones
Bruno Navajas-Preciado	Autor de la tesis y responsable primario de datos	Generación experimental, curación primaria, documentación de datasets, redacción y actualización operativa del PGD, preparación del depósito en Zenodo.

Responsable	Rol	Funciones
Jonathan Delgado Adámez	Director / supervisor científico	Supervisión metodológica, validación científica, revisión final del PGD, aprobación del alcance del depósito, decisiones sobre embargo o apertura inmediata.
Sara Martillanes Costumero	Co-directora	Validación científica, revisión final del PGD

Este PGD solo reconoce como responsables formales a Bruno Navajas-Preciado, Jonathan Delgado Adámez y Sara Martillanes Costumero sin perjuicio de la coautoría científica que figure en las publicaciones.

3.2 Recursos humanos y tecnológicos

La gestión de datos se integrará en el trabajo ordinario de la tesis y no se externalizará. Se utilizarán herramientas de organización tabular, análisis estadístico y software específico de instrumentación según el estudio.

- Excel para organización preliminar y plantillas de metadatos.
- R, JASP u otras herramientas estadísticas cuando corresponda.
- Origin y software específico de instrumentación para tratamiento gráfico o análisis inicial.
- Software de equipos y plataformas asociadas a NMR, microscopía, espectrometría y secuenciación cuando proceda.
- Zenodo para el depósito final.

4. Seguridad de los datos

4.1 Almacenamiento seguro y preservación

Durante todo el ciclo de vida del proyecto de tesis “Desarrollo conceptual de un modelo de biorrefinería transversal para la aplicación de la economía circular en la recuperación de subproductos agroalimentarios”, se han adoptado medidas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos:

- Los datos se almacenan de forma segura en los servidores internos, con acceso restringido a personal autorizado.
- Se emplea una estructura de carpetas compartidas por red interna con permisos jerarquizados por roles.
- Todos los archivos se nombran según convenciones estandarizadas e incluyen marcas de tiempo para control de versiones.

4.2 Convenciones de nombrado y versionado

- Todos los archivos incluirán código de estudio, bloque experimental y versión cuando proceda.
- No se sobrescribirán archivos finales validados; se generarán nuevas versiones.
- Los cambios relevantes quedarán reflejados en `decisiones_DMP_log.md` o en un changelog del dataset.

4.3 Recuperación ante fallos

Los archivos con versiones finales (datasets publicados) se conservan además en copias externas offline.

4.4 Transferencia y acceso controlado

Cuando se compartan datos con colaboradores externos durante la fase activa de la tesis, se priorizarán canales institucionales o archivos cifrados. Los datos sujetos a revisión de manuscrito o a posibles restricciones temporales se ubicarán en subcarpetas con acceso limitado.

4.5 Preservación a largo plazo

Los datasets finales serán depositados en Zenodo junto con la documentación asociada, garantizando su preservación durante al menos 20 años bajo condiciones de acceso abierto o controlado (embargo) según los metadatos definidos. Operativamente se intentará que cada registro público no supere los límites estándar de Zenodo (50 GB y 100 ficheros por registro), dividiendo por fases experimentales si fuera necesario o solicitando ampliación de cuota en casos excepcionales.

Los datos en Zenodo se almacenan en infraestructuras del CERN con replicación en múltiples localizaciones geográficas.

5. Aspectos éticos y legales

5.1 Consideraciones éticas

La tesis (Desarrollo conceptual de un modelo de biorrefinería transversal para la aplicación de la economía circular en la recuperación de subproductos agroalimentarios) no gestiona datos personales de participantes humanos ni datos identificativos. Los estudios se basan en matrices agroalimentarias, microorganismos, análisis físico-químicos, ensayos microbiológicos, materiales bio-basados y, en algunos casos, líneas celulares o identificación genómica de aislados no humanos. Por tanto, el foco ético principal recae en las buenas prácticas de laboratorio, la trazabilidad experimental y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad aplicables.

5.2 Protección de datos y confidencialidad

No se prevé tratamiento de datos personales. En caso de manuscritos en revisión o resultados aún no públicos, podrá aplicarse embargo temporal del dataset, manteniendo visibles los metadatos.

5.3 Legislación y buenas prácticas aplicables

Aunque el proyecto no gestione datos personales, se ha actuado conforme a los siguientes marcos legales, en previsión de futuras integraciones o colaboraciones:

Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD):

- Reglamento (UE) 2016/679.
 - Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
 - Recomendaciones éticas del Comité de Bioética de España y de la Agencia Estatal de Investigación.

5.4 Licencias de uso y derechos de autor

Salvo restricción justificada, los datasets se publicarán bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). El autor conservará los archivos de trabajo y las versiones curadas, y el depósito final reconocerá autoría, filiación, ORCID y relación con la tesis doctoral y sus artículos. Matizar que las publicaciones científicas asociadas también han seguido criterios de ciencia abierta, y los datos se referencian en ellas mediante DOI.

6. Actualización y mantenimiento

Este PGD se concibe como un documento vivo y deberá revisarse cuando: (i) se incorpore un nuevo artículo al compendio; (ii) cambie el estado de publicación de alguno de los manuscritos; (iii) se deposite un nuevo dataset en Zenodo; (iv) cambien las condiciones de acceso o embargo; o (v) se detecte la necesidad de ampliar metadatos, diccionarios o estructuras de carpetas.

Las futuras versiones serán cargadas en Zenodo junto con los conjuntos de datos revisados, y su DOI se mantendrá actualizado mediante versión numerada (ej. v1.1, v2.0).